

La formación docente y la neuroeducación en la universidad: una integralidad ontológica

Teacher training and neuroeducation in the university: an ontological integrality

Goyomar Teles Da Silva

Universidad Nacional Experimental de Guayana, Estado Bolívar, Venezuela

ORCID: 0009-0004-7817-3793. Correo: goyomarteles@gmail.com

DOI: [10.5281/zenodo.19594225](https://doi.org/10.5281/zenodo.19594225)

ARTÍCULO DE
INVESTIGACIÓN

RESUMEN

Palabras

clave:

Formación docente, neuroeducación, integralidad ontológica.

Key words:

Teacher training, neuroeducation, ontological integrity.

La formación docente a nivel universitario debe ofrecer las estrategias y técnicas que permitan al equipo de educadores desarrollar las competencias en sus estudiantes para hacer frente a un contexto complejo e incierto donde se integra a la neuroeducación como un factor esencial. El objetivo de este artículo es presentar una serie de criterios básicos para promover la neuroeducación en la formación docente universitaria orientada a través de un conjunto de perspectivas teóricas que se presentan. Se fundamenta en los aportes esenciales de Lugo (2019), Celi, Macías y Tobar (2021), Díaz y Alarcón (2024) y Gallardo (2024) los cuales han orientado sus publicaciones académicas hacia la neuroeducación en el rol docente y su relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tratarse de una propuesta enmarcada en la universidad postmoderna se toma un elemento central de su modelo educativo, como lo es la pedagogía de integralidad ontológica considerando al ser humano docente como neuroeducador en el mundo de la vida. Se finaliza este artículo enunciando una serie de criterios básicos para la neuroeducación y la formación docente entre los que se tienen: considerar los conceptos y avances neuroeducativos como parte de la práctica docente, creación de contextos de enseñanza cognitivamente verdaderos, pensar en una docencia activa y multisensorial, optimizar la carga cognitiva, favorecer la metacognición y la autorregulación e integrar la corrección y corrección entre pares de docentes.

ABSTRACT

University-level teacher training must provide the strategies and techniques that allow the team of educators to develop competencies in their students to face a complex and uncertain context where neuroeducation is integrated as an essential factor. The objective of this article is to present a series of basic criteria to promote neuroeducation in university teacher training guided by a set of theoretical perspectives that are presented. It is based on the essential contributions of Lugo (2019), Celi, Macías, and Tobar (2021), Díaz and Alarcón (2024), and Gallardo (2024), which have guided their academic publications towards neuroeducation in the teaching role and its relationship with the teaching and learning process. As it is a proposal framed within the postmodern university, a central element of its educational model is taken, such as the pedagogy of ontological integralism, considering the teacher as a neuroeducator in the world of life. This article concludes by stating a series of basic criteria for neuroeducation and teacher training, which include: considering neuroeducational concepts and advances as part of teaching practice, creating cognitively true teaching contexts, thinking about active and multisensory teaching, optimizing cognitive load, promoting metacognition and self-regulation, and integrating co-reflection and co-regulation among peer teachers.

Introducción

La docencia es una actividad gratificante para las personas que la ejercen, practican, reflexionan y para quienes reciben los beneficios de una buena enseñanza, orientadora y formadora de hábitos y comportamientos. Un componente fundamental de la misma es la reflexión que los docentes realizan sobre el trabajo efectuado de manera cotidiana y que incluye una variedad de aspectos tales como: el diseño y ejecución de las acciones de enseñanza y aprendizaje, los logros que alcanzan sus estudiantes, la satisfacción por el desempeño en las clases y aquello susceptible de mejora. Sin embargo, los procesos reflexivos sobre la actividad del docente no se realizan de forma automática como tampoco resulta fácil orientar los pensamientos hacia nuevos horizontes como es el caso de la formación docente, la neuroeducación y la integralidad ontológica en el mundo académico universitario.

Las instituciones educativas de nivel superior son las corresponsables de asegurar que el equipo de docentes disponga de las competencias necesarias para ejercer una función docente de calidad, en ese sentido, el contexto actual demanda asumir la neuroeducación como un componente central de las prácticas educativas centradas en un docente que reflexiona los contenidos académicos a un grupo de estudiantes activos, quienes deben comprenderla, reflexionándola y cuestionándola. De la misma manera, resulta conveniente que los procesos de formación docente en la actualidad reproduzcan modelos postmodernos de enseñanza y aprendizaje, es decir, aquellos cursos que reproduzcan una actitud activa y colaborativa de los asistentes quienes esperan indicaciones sobre las mejores estrategias para enseñar. Para lograr la transformación de las prácticas docentes actuales es necesario trazar puentes entre las neurociencias y la educación, estudiando sus aportes, límites y caminos futuros en el campo

educativo para transformar la formación que se ofrece.

El presente documento traza una alternativa para la formación docente a nivel universitario, se trata de ver la neuroeducación desde la acción, integrando la neurociencia en la práctica docente universitaria para mejorar el aprendizaje, fortaleciendo las competencias de los docentes que imparten asignaturas en los semestres académicos, para mejorar las perspectivas de logro de los estudiantes universitarios a través de la integralidad ontológica. Como resultado de este escrito desde la perspectiva teórica se desarrolla lo relacionado con la formación docente, la neuroeducación y la integralidad ontológica, como aporte de estos componentes conceptuales se obtienen los criterios básicos para promover la neuroeducación en la formación docente universitaria, finalizando con las conclusiones y las referencias bibliográficas.

Desarrollo

Seguidamente, se desarrollan los conceptos fundamentales relacionados con la formación docente, la neuroeducación y la integralidad ontológica.

Formación Docente

El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (2024) define la docencia como; la práctica y ejercicio del docente, para cuya actividad debe recibirse una determinada formación académica que debe ser practicada a lo largo de los años. Para ejercer la docencia la persona debe disponer de una formación docente adecuada al nivel donde la ejerce, la asignatura que facilita en función de los métodos, técnicas y estrategias que se disponen desde las teorías previstas. La formación docente se describe según Bennisar (2020) como el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas académicas que desarrolla el educador durante su vida que le permiten la comprensión de su accionar educativo, entenderlo y descifrarlo para ejercer acciones de intervención durante su práctica pedagógica siendo un tema de debate permanente en universidades que se encargan de realizar la misma.

La formación docente en la actualidad se suele tratar desde una perspectiva epistemológica para Bennisar, Guerrero y Zambrano (2021) esto se trata de interpretar los fundamentos de los conocimientos que los profesores desarrollan y como los facilitan a sus estudiantes durante las clases que dictan. Se centra en el origen y la naturaleza del conocimiento educativo, su validez y los métodos que se emplean en su desarrollo y aprendizaje, es decir, las estrategias que diseña y aplica el docente para que sus estudiantes aprendan. Las nuevas miradas epistémicas según Guaimares (2025) sobre la función ontoepistémica del pensamiento en la formación docente, orientan a los educadores a reflexionar sobre las creencias y prácticas que conocen y practican en las aulas de clase para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje más eficientes y contextualizados.

Peña y Pérez (2021) en lo concerniente a la perspectiva de las buenas prácticas del proceso de enseñanza para la formación de un docente eficaz, se requiere de perfiles e indicadores para que cumplan con determinadas funciones relacionadas con:

- Los referentes para las buenas prácticas.
- La referencia para la evaluación del docente.
- La descripción de la trayectoria profesional.
- La permanencia y el reconocimiento.
- Áreas de oportunidad en el desempeño docente.
- El fortalecimiento de la formación docente.

En ese sentido, los programas de desarrollo han sido integrados a la estructura y dimensiones que organizan los conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas que un docente debe saber y estar en capacidad de hacer en el contexto que abarca el ejercicio de su profesión, todo bajo la tutela de las instituciones dispuestas para tal fin. Indica Toussaint (2021) que sobre la idea de aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que un educador debe saber y hacer se fracciona los elementos componentes de la práctica docente en cuatro saberes: saberes para la formación profesional, disciplinares, curriculares y

experienciales. La figura siguiente muestra los saberes de la práctica docente:

Figura 1. Saberes de la práctica docente. Elaborado por el autor (2025).

En el nivel universitario, el ejercicio y la profesionalización de la formación docente según Yáñez (2017) está enmarcada dentro de los propósitos que establece el sistema de Educación Superior considerando el grupo de instituciones al que pertenece, siendo un elemento característico de los profesores universitarios es su poca formación pedagógica, pero con un dominio de conocimientos propios de su formación superior.

En la actualidad la formación docente universitaria toma en cuenta algunos modelos y tendencias que conviven en ella misma, para el caso europeo, la formación docente está orientada en la preparación para la convergencia europea, considerada al momento de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (2024) donde se señaló la necesidad de diseñar nuevos modelos de formación docente que permitiera construir una nueva cultura para el logro de las competencias actuales. Aunque, considerando la diversidad de criterios y teorías orientadoras asociadas a las diferentes perspectivas de la docencia y la existencia de un modelo único para la formación del educador universitario a emplear en todas las universidades europeas no era factible pensarlo.

Estas dinámicas de fortalecimiento y profesionalización de la formación docente indica Beltrán (2018) enmarcadas como expresión de la complejidad actual e inmersas en las instituciones de nivel superior y con distintos niveles de desarrollo, han permitido ir más allá de una simple valoración, dejando evidencias

de su impacto positivo en la práctica docente y consecuentemente en el aprendizaje de los alumnos. Una referencia de importancia, es la investigación sobre la reflexión de la práctica docente realizada por Padilla y Madueño (2019) donde dejan constancia que la formación docente, como parte de la profesionalización de la docencia conduce a fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, permitiendo un desarrollo profesional en docentes que cuentan con formación inicial.

Padilla y Madueño (2019) indican una escasa formación pedagógica de los educadores afirmando que los docentes disponen de una buena preparación profesional en sus respectivas disciplinas, pero tienen un escaso conocimiento de didáctica para la enseñanza de sus asignaturas, además, se les dificulta la formulación de los objetivos de aprendizaje. Esto implica que no se realicen procesos de reflexión docente que permitan optimizar la práctica de la docencia, impidiendo la generación de nuevos conocimientos sobre la práctica pedagógica y la manera de resolver problemas. Los procesos reflexivos sobre la práctica docente son necesarios en cada momento de la intervención didáctica, al final la innovación o mejora del hacer docencia tendría un par de elementos esenciales a considerar, la interacción con los alumnos y la socialización de experiencias de reflexión entre pares.

En el sentido de las ideas expresadas Medina (2019) dio identidad a la correflexión y correulación en comunidades de aprendizaje, desde donde se hace posible reflexionar y regular los procesos de enseñanza y aprendizaje entre pares de estudiantes o docentes, cuestión que permite un mejoramiento de los procesos educativos a nivel universitario. Por su parte Avendaño (2009) analizó la existencia de los actos de evaluación presentes en los procesos comunicativos en la función docente, desde una perspectiva integradora compleja, acciones que hacen del docente un ente reflexivo sobre sus actuaciones dentro de los procesos académicos. Tanto Medina como Avendaño intentan impulsar los procesos reflexivos que se asocian a la función docente dentro de sus labores académicas.

Desde estas perspectivas, la conformación de un docente reflexivo y correflexivo

implica el uso en sus actividades académicas de algunas actitudes tales como: responsabilidad, honestidad, compromiso, respeto, mente abierta y entusiasmo. La cuestión está en determinar cuál de dichas actitudes están superpuestas con la neuroeducación y cultivarlas en beneficio de una práctica docente integral y ontológica. Medina (2019) toma entre algunos de sus referentes a Jhon Dewey y Donald Shön para hablar de la reflexión en la acción considerada desde un profesional que piensa y va reflexionando al enfrentar situaciones imprevistas relativas al ejercicio académico, deviene en este escenario la reflexión en la acción y la reflexión sobre la acción, una forma de reflexión sobre lo que está ocurriendo y otra a posteriori sobre lo que ha ocurrido. En la figura 2 se muestra el proceso:

Figura 2. Elementos para el logro de la práctica reflexiva. Fuente: Peña y Pérez (2021).

Esta idea de una práctica docente reflexiva y correflexiva se enfoca cuando a través de la misma se da la construcción y reconstrucción del conocimiento desde sus propias experiencias vividas, indicando la existencia de las relaciones significativas entre los saberes pedagógicos y sus prácticas de enseñanza. Tomando como referencia lo indicado sobre la reflexión en la acción y sobre la acción, estas constituyen la práctica reflexiva total y compleja donde no existe una acción sin reflexión durante el proceso educativo que abarca; la situación de los objetivos, las competencias, medios, recursos, operaciones, resultados provisionales y la evolución previsible del sistema de enseñanza y aprendizaje.

Neuroeducación y docencia

La neuroeducación, surge como un enfoque esencial para el mejoramiento del sistema educativo donde se busca la fusión entre el funcionamiento cerebral y el

aprendizaje, pero a pesar del gran interés que existe en la actualidad sobre la misma, la limitada comprensión sobre los métodos y estrategias y factores neurocientíficos limitan su comprensión para una aplicación efectiva. Señalan Muñoz y Alarcón (2024) que es necesario investigar incesantemente sobre la neuroeducación para poder enriquecer las prácticas pedagógicas en la Educación Superior cuestión que es crucial en los momentos actuales.

El objetivo central actualmente consiste en analizar los factores centrales de la neuroeducación, y explorar las estrategias pedagógicas neuroeducativas que los docentes están aplicando para mejorar el aprendizaje en la Educación Superior, esto permitirá profundizar en la misma y su efecto en la enseñanza universitaria, desde donde se puede destacar cómo se va fortaleciendo la función del docente y cómo se va adaptando a las necesidades particulares de los estudiantes. La identificación y exploración de los factores neurocientíficos que influyen en el proceso de enseñanza a nivel universitario, se hace una necesidad actual puesto que esto permitirá diseñar las estrategias neurocientíficas educativas que propiciará mejorar la función docente y por consiguiente el proceso de aprendizaje de los estudiantes, por esas razones se resalta la importancia de integrar la neuroeducación en la formación y práctica docente, para promover un aprendizaje colaborativo y cooperativo más efectivo que contribuya con el éxito académico de los estudiantes a nivel superior.

En este sentido Solórzano y Castillo (2022) hacen referencia a la praxis docente bajo los preceptos de la neuroeducación, exhortando a los educadores a considerar en el contexto de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la funcionabilidad del cerebro humano con intenciones de consolidar una estructura conceptual y pedagógica asociada al desarrollo de los procesos cognitivos y metacognitivos de los educandos, con el propósito de hacer crecer una conciencia de su aprendizaje, de sus expresiones emocionales en el contexto educativo con base en un soporte ontológico que permita la optimización de su desempeño académico y el comportamiento humano dentro de los espacios de la universidad. Uno de los requerimientos primordiales de la educación universitaria actual, indican Celi, Macias y Tobar (2021) está relacionado con implicar a la

neuroeducación en los procesos académicos que facilitan los docentes en las diversas áreas previstas en el currículo; para regular de alguna forma las reacciones emocionales de los estudiantes de acuerdo a las nuevas estrategias y métodos que diseñan los neurocientíficos educativos considerando el comportamiento del cerebro de los estudiantes.

Desde esta perspectiva Solórzano y Castillo (2022) señalan que la práctica de los docentes considerada desde la neuroeducación, implica conocer cómo se entrelazan las múltiples disciplinas integradas a la neuroeducación, lo cual devela una arquitectura transdisciplinaria que se mueve alrededor de esta novedosa corriente educativa que se ubica en función del cerebro humano y su funcionamiento. Es decir, se está en presencia de una epistemología emergente que explica como la neuroeducación rebasa el campo disciplinar para activar un diálogo de saberes que se armoniza en una lógica inclusiva donde se ubican nuevos niveles de realidad y complejidad. En este contexto Lugo (2019) define la neuroeducación como:

Una nueva visión de la enseñanza basada en el cerebro la cual toma los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro integrado con la psicología, la sociología y la medicina en un intento de mejorar y potenciar tanto los procesos de aprendizaje con base al binomio emoción-cognición, dueto indisoluble, intrínseco al diseño anatómico y funcional del cerebro (p.113)

Según lo indicado la neuroeducación se suscribe a una perspectiva transdisciplinaria donde se conjugan una episteme de diversas disciplinas como: la psicología, sociología, pedagogía y la medicina; áreas de conocimiento que se unen en un sistema complejo en equilibrio para fortalecer la fuerza de las emociones de los educandos para mejorar de forma significativa el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, considerando a Benavidez y Flores (2019) se debe destacar el papel que juegan las emociones en la neurodidáctica, valiendo la pena indicar el papel que desempeñan las mismas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, lo que permite orientar las labores del docente hacia una praxis centrada en el cerebro humano considerando el

complexus motivacional, para propiciar una fractura con la monotonía del proceso educativo tradicional haciendo surgir actividades de aprendizaje que el educando ame hacer y así desee hacerles.

Atendiendo a lo dicho se puede considerar que la neuroeducación dentro del contexto universitario actual, representa una opción de mucha valía para optimizar la formación del docente y en consecuencia los procesos de enseñanza con epicentro en el funcionamiento del cerebro humano, requiriéndose de una integración multidisciplinar que se armonice para que los docentes comprendan y aprendan como funciona para el aprendizaje el cerebro de los estudiantes. Es decir que, para asumir la neuroeducación en el marco de la praxis docente, se debe conocer las bondades científicas que se han develado del funcionamiento del cerebro humano para adecuar las estrategias, técnicas y métodos en función de propiciar las condiciones educativas neurodidáctica para desarrollar los contenidos o temas curriculares dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde esa perspectiva la formación docente considerada desde la neuroeducación, requiere sustentarse en una visión transdisciplinaria para predecir las nuevas situaciones de aprendizaje que ameritan los estudiantes, desarrollando el pensar educativo con base en la recursividad de las múltiples áreas del conocimiento que se entrecruzan en el andamiaje del cerebro humano de cada educando.

Integralidad Ontológica

Según la Real Academia Española de la Lengua (2024) la ontología es una parte de la metafísica que trata lo relacionado con el ser en general y de sus propiedades trascendentales, además en conceptualizaciones más actuales el diccionario la refiere en el contexto de la comunicación y en inteligencia artificial, como las red o sistema de datos que define las relaciones existentes entre los conceptos de un dominio o área del conocimiento. En sentido postmoderno según Mostaccio (2024) al hacer referencia a un modelo ontológico de la actividad académica universitaria, indica que es utilizada con múltiples significados y usos en los denominados sistemas de información o

modelos de conocimiento que retienen y representan los conocimientos sobre variados dominios de la ciencia, en donde las ontologías proveen los sistemas para organizar y almacenar ítems, que incluyen esquemas de las bases de datos, objetos de interfaces de usuarios y programas para aplicaciones.

Echeverría (2017) describe la ontología desde la perspectiva del lenguaje indicando que:

La ontología hace referencia a nuestra comprensión genérica de lo que significa ser humano. Cuando decimos de algo que es ontológico, hacemos referencia a nuestra interpretación de las dimensiones constituyentes que todos compartimos en tanto seres humanos y que nos confieren una particular forma de ser (p.19)

Vista así la ontología a través del hecho ontológico puede considerar la formación y función del docente como un hecho esencialmente humano, que ha de ser comprendida genéricamente para entender su significado dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando se hace referencia a algo que es ontológico dentro de lo educativo, se hace referencia a la interpretación humana de los atributos constituyentes que se comparten en tanto seres humanos capaces de formar como docentes y de ser formados.

En esa misma línea de pensamiento López y Ramírez (2023) reflexionan acerca de la ontología en la educación, considerándola una perspectiva filosófica presente en el currículo educativo, entendiéndose como la interpretación desde lo filosófico del ser de la educación, desde donde se ha de concebir al ente como todo aquello que denota ser desde lo educativo en el mundo. De esta manera como se puede denominar docente a toda persona que enseña, ente en cuanto cosa ontológica que puede utilizarse para hacer referencia a las cosas en la medida en que éstas poseen ser, a decir de Heidegger (2012) el ser ahí, humano en el mundo de la vida, es así como la ontología se consagró a tratar las relaciones entre seres humanos.

Atendiendo al tema de estudio, en lo atinente a la formación docente, la neuroeducación responde al continuo estar siendo del sujeto ser persona docente, atenuada a la dinámica de su formación en cuanto ser ente, dentro de

los espacios universitarios. Acerca de la perspectiva ontológica, López y Ramírez (2023) indican que esta es considerada, como la comprensión desde lo filosófico del ser educador, en este mismo orden de ideas Ortega y Fernández (2014) indican a la ontología de la educación, como uno de los referentes para la comprensión de sí misma y del mundo educativo, agregan que desde ese ser “se concretiza en el hombre en cuanto que este es el único ser que busca conocer lo existente porque él está ahí.” (p.41) considerando aquellas distinciones de Heidegger (2012) cuando se pregunta por las cosas del ser.

Ahora bien, tal como señala Flores (2022) la intimidad en la formación docente está contextualizada desde una relacionalidad afectiva y ética que da pautas a un análisis ontológico en la educación, al ser considerado el docente desde su formación profesional. A partir de allí se desprende, que la intención no es centrarse en las concepciones teóricas, sino que la reflexión se profundiza en la persona del docente, en la que se sostiene parte del modelo educativo que responda al contexto educativo. Indica Guaimares (2025): “Por su parte, la formación docente desde lo ontológico es percibida como aquella que permite la realización del autoconocimiento, lo que a su vez incidirá en el despertar de su conciencia y posterior transcendencia del ser” (p.17), es parte de un reflexionar sobre sí mismo para determinar la verdad de las actuaciones en la docencia cuestión que le permitirá trascender hacia la verdadera razón de ser docente dentro del espacios neuroeducativos.

En atención a lo indicado y dando continuidad a las ideas para cerrar este aparte Guaimares (2025) indica que:

Es de suma importancia conocer la función onto-epistémica que tiene el pensamiento crítico en la formación docente y de cómo este facilitaría tanto la adquisición de nuevos y mejores conocimientos vinculados al cómo se siente como ser humano, tanto en lo personal como en lo colectivo (p.17).

Visto así el pensamiento crítico debe estar vinculado a la función docente para poder hacer generar las dudas necesarias acerca del pasado, presente y futuro de la misma, considerando el avance de la ontología y la neurociencia en la actualidad, cuyo progreso desde la perspectiva educativa es innegable.

Criterios básicos para promover la neuroeducación en la formación docente universitaria

La neuroeducación está integrando los avances de la neurociencia a la práctica educativa, suministrándole a los docentes los métodos, técnicas y estrategias necesarias para entender de la forma más adecuada como aprende el cerebro de los estudiantes, para de esta forma adaptar las estrategias didácticas y neurodidácticas para beneficiar el desarrollo integral de los educandos dentro del sistema educativo universitario. Para aplicar la neuroeducación en la formación docente es vital considerar los siguientes criterios básicos:

Considerar los conceptos y avances neuroeducativos como parte de la práctica docente: consiste en incorporar los descubrimientos de la neurociencia sobre el funcionamiento de la mente, la memoria, las emociones y la motivación en la elaboración de estrategias de enseñanza y aprendizaje.

Creación de contextos de enseñanza cognitivamente verdaderos: en este ambiente se trata de que el docente priorice su bienestar emocional, para poder crear espacios de afectividad y de respeto mutuo entre sus estudiantes.

Pensar en una docencia activa y multisensorial: participar en actividades donde de forma permanente se tengan debates y proyectos colaborativos que estimulen los sentidos de manera múltiple para activar las conexiones neuronales en cuyo centro se tenga la neuroeducación.

Optimizar la carga cognitiva: organizar los avances en la docencia de forma dinámica, con actividades de formación múltiples y pausas estratégicas que favorezcan la atención sobre la neurociencia de forma progresiva para suavizar la sobrecarga de la memoria en ese tema.

Favorecer la metacognición y la autorregulación: orientar a los docentes a reflexionar sobre los procesos de aprendizaje neuroeducativos y autorregularse en esa área de conocimiento.

Integrar la correflexión y correulación entre pares de docentes: la reflexión y la regulación mutua cooperativa y colaborativa a lo largo de los procesos académicos neurocientíficos favorecen afianzar los ambientes neuroeducativos.

Reflexiones finales

En la actualidad es indispensable que las instituciones educativas universitarias proporcionen a los docentes, alternativas de formación con el fin que tengan mejores herramientas para atender a un estudiantado diverso, heterogéneo, digital y en mucho de los casos con fortalezas académicas que son necesarias seguir promoviendo desde las neurociencias.

El asunto en el ahora recae en vislumbrar una formación docente que retome sus prácticas del pasado, y las transforme, pero ahora pensando en el presente y futuro inmediato donde la neuroeducación está generando una sucesión de hechos que modifican la vida del educador, su formación, forma de relacionarse, valores, las nuevas relaciones y prácticas al interior de las universidades, donde el ser de la docencia se vincula con nuevos preceptos neuroeducativos y neurodidácticos.

Es por estas razones que mirar actualmente a la formación docente debe ser a la luz de capacidades con rasgos ontológicos asociados a lo neuroeducativo, cuestión que obliga a enfrentar circunstancias no previstas relativas, bajo incertidumbre, presentes en el ejercicio profesional y asociados a contextos que deben ser considerados valiosos escenarios de aprendizaje para el educador, enriqueciendo la comprensión del ejercicio profesional y de sus procesos de formación.

Asimismo, se perciben desde la realidad cierta preocupación del docente en los usos de la neuroeducación, para buscar explicaciones significativas del funcionamiento del cerebro humano durante el proceso de comprensión de nuevos conocimientos que se armonicen en la multiplicidad disciplinar, cuestión que implica, que el docente debe apropiarse de forma inmediata de los conocimientos teóricos y prácticos para dilucidar cómo funciona el cerebro al momento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de poder concretar las acciones pedagógicas que respondan a la reacción de ese tipo de estímulos a la hora de construir nuevos conocimientos.

En atención a la perspectiva ontológica, esta devela el permanente quehacer del

docente para alcanzar la formación deseada en la neuroeducación, en ese sentido, existe un pleno reconocimiento de la importancia de la función docente para el logro de los aprendizajes de los estudiantes, como seres ahí en el mundo de vida universitario. Aunado a esto, debe destacarse como parte de las concreciones de la ontología, de forma específica ser neuroeducador como parte de la actualidad universitaria.

Referencias

Avendaño, I. (2009). *Los actos de evaluación presentes en los procesos comunicativos de la función docente desde una perspectiva integradora compleja: Aproximaciones teóricas*. Universidad Nacional Experimental de Guayana.

Beltrán, I. (2018). La práctica docente como expresión de la complejidad. *ETHOS Educativo*. <http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/6489>

Benavidez, V., & Flores, R. (2019). La importancia de las emociones para la neurodidáctica. *Wimblu*, *14*(2). <https://archivo.revistas.ucr.ac.cr//index.php/wimblu/article/view/35935>

Bennasar, M. (2020). Los modelos de formación docente, un tema en debate permanente. *Revista Humanartes*, *1*(1). <https://revista-humanartes.webnode.es/files/200000047-cafb9cafba/1pdf!7.pdf>

Bennasar, M., Guerrero, J., & Zambrano, N. (2021). Pedagogía y formación docente universitaria hoy en Latinoamérica, una visión epistemológica. *Praxis & Saber*, *12*(29). <https://doi.org/10.19053/22160159.v12.n29.2021.11267>

Celi, W., Macias, B., & Tobar, L. (2021). Neuroeducación, una disciplina inaplazable en la superación docente universitaria. *MLS Educational Research Journal*, *5*(1). <https://www.mlsjournals.com/Educational-Research-Journal/article/view/405>

Chiarino, N., & Plachot, G. (2023). Pluralidad de saberes en la formación docente universitaria. En *Intercambios, dilemas y transiciones de la Educación Superior*.

Díaz, J., & Alarcón, E. (2024). Neuroeducación en la mejora del proceso de aprendizaje en la educación superior: factores, estrategias. *Revista de Investigación Educativa Niveles*, *1*(1), 34-48.

Echeverría, R. (2017). *Ontología del lenguaje*. Ediciones Granica.

Espacio Europeo de Educación Superior. (2024). *European Education Area*. <https://education.ec.europa.eu/es>

Flores, G. (2022). Intimidad en la investigación narrativa en educación: relacionalidad afectiva, ontológica y ética. *Saberes y prácticas*.

Gago, L., & Elgier, A. (2018). Trazando puentes entre las neurociencias y la educación. Aportes, límites y caminos futuros en el campo educativo. *Psicogente*, *21*(40). <https://doi.org/10.17081/psico.21.40.3087>

Gallardo, O. (2024). Neuroeducación en acción: integrando la neurociencia en la práctica docente universitaria para optimizar el aprendizaje. *Revista de Investigación y Creatividad*, *1*(1). <https://revistasuba.com/index.php/INVESTIGACIONYCREATIVIDAD/article/view/1208>

Guaimares, J. (2025). Función onto-epistémica del pensamiento crítico en la formación docente. *Revista Orinoco: Pensamiento y Praxis*, *1*(1). <http://revistaorinocopyp.org.ve/index.php/home/article/view/42>

Heidegger, M. (2012). *La pregunta por la cosa*. Palamedes.

Heidegger, M. (2012). *El Ser y el Tiempo*. Trotta.

López, M., & Ramírez, M. (2023). Epistemología, ontología y axiología, perspectivas filosóficas a considerar en el currículo de la carrera de Licenciatura de Marina Civil de la Universidad de Costa Rica (UCR). *Revista Electrónica Educare*, *27*(2). https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S2735-72792023000200130&script=sci_arttext

López, R. (2022). Ontología y epistemología en la formación docente: un enfoque crítico. *Journal of Teacher Education*.

Lugo, R. (2019). La Neuroeducación en el rol docente y su importancia en el proceso para el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje. *Anuario Académico de la Universidad Europea del*

Paraguay, *1*(1). <https://ojs.uep.edu.py/index.php/anuarioacademico/article/download/110/82>

Martínez, S., Castillo, O., & Durán, D. (2023). Neuroeducación como Significante en la Praxis Docente Universitaria desde una Visión Transdisciplinaria. *Revista Científica CIENCIAEDUC*, *10*(1), 1-17.

Medina, N. (2019). *Aproximación Teórica de la Correflexión y Corregulación en Comunidades de Aprendizaje*. Universidad Nacional Experimental de Guayana.

Mostaccio, M. R. (2024). *Diseño de un modelo ontológico de la actividad académica universitaria*.

Muñoz, J., & Alarcón, E. (2024). Neuroeducación en la mejora del proceso de aprendizaje en la educación superior factores y estrategias. *Revista de Investigación Educativa Niveles*, *1*(1), 34-48. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9717265>

Ortega, R., & Fernández, A. (2014). La ontología de la educación como un referente para la comprensión de sí misma y del mundo. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, (17), 159-178. <https://www.redalyc.org/pdf/4418/441846098003.pdf>

Padilla, C., & Madueño, M. (2019). Reflexión sobre la práctica docente: ruta de formación del profesor universitario chileno. *Revista Innova Educación*, *1*(1). <http://revistainnovaeducacion.com/index.php/rie/article/view/49>

Peña, R., & Pérez, M. (2021). Formación docente, práctica docente y práctica reflexiva: un reto de formación en las instituciones docentes del nivel superior. *Revista Científica de la Universidad Autónoma de Coahuila*, *12*(23). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-78902021000700001&script=sci_arttext

Real Academia Española. (2024). *Ontología*. Diccionario de la lengua española. <https://dle.rae.es/ontolog%C3%ADa>

Solórzano, J., & Castillo, D. (2022). Neuroeducación como Significante en la Praxis Docente Universitaria desde una Visión Transdisciplinaria. *Revista Conrado*, *18*(85). <https://portal.amelica.org/ameli/journal/480/4803731027/4803731027.pdf>

Toussaint, C. (2021). Propuesta de formación docente para profesores universitarios. *Revista Digital Universitaria*, *22*(1). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2448-878X2021000100255&script=sci_arttext

Yáñez, D. (2017). *Programa de formación docente para la enseñanza en la Educación Superior* [Tesis de maestría, Universidad de Guayaquil]. Repositorio Universidad de Guayaquil. <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/21998/1/PROGRAMA%20DE%20FORMACION%20DOCENTE%20PARA%20LA%20ENSE%20C3%91ANZA%20EN%20LA%20EDUCACION%20SUPERIOR.pdf>

Zaragoza, J. (2021). *Espacios y emociones: una propuesta desde la ontología histórica*. <https://www.torrossa.com/en/resources/an/5198699>